

СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ

Чориев Ильхом Рузибайович

доцент, (PhD) Чирчикский государственный педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243589>

Аннотация. Проблема исследования связана с поиском путей совершенствования физического воспитания студентов в соответствии с вызовами времени на основе компетентностного подхода. Целью исследования стала разработка структуры и содержания унифицированных физкультурных компетенций бакалавров и педагогического инструментария для их оценки и формирования. Авторами показаны возможности физкультурно-спортивной среды образовательного учреждения в формировании физкультурных компетенций и самореализации студентов средствами физической культуры и массового спорта.

Ключевые слова: физическое воспитание, формирование физкультурной компетентности, физкультурно-спортивная среда, информационные ресурсы.

THE CONTENT AND CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL COMPETENCE IN STUDENTS

Abstract. The subject of the research is to find ways for improving physical education of students in accordance with the current challenges based on the competence building approach. The purpose of the paper is to develop a structure and content of the unified physical culture competences and criterion-evaluating tools for their assessment as well as due pedagogical environment for the development of bachelor's physical culture competences. Authors have showed the possibilities for organization of a proper physical culture and sports environment depending on the subject's needs and direction of the educational process.

Key words: physical education, physical culture and sporting environment; formation of physical culture awareness, information resources.

ВВЕДЕНИЕ

Резкое увеличение наукоемких производств, интенсивный рост объема научно-технической информации и быстрое ее старение в начале XXI века актуализировали необходимость повышения качества профессионального образования на основе овладения методологией самостоятельного добывания знаний, непрерывности образования в течение всей жизни, обеспечивающего профессиональную и социальную компетентность и мобильность специалиста [1, 2].

В ответ на вызовы времени система профессионального образования ведущих стран мира начала многоплановый перестроечный процесс, в котором особое место занял компетентностный подход.

В настоящее время приоритетным становится не просто физическое развитие молодого поколения, приобретение детьми и студенческой молодежью двигательных умений и навыков, а формирование физкультурных компетенций, культуры здоровья, физической и спортивной культуры личности, приобщение к спортивному стилю жизни, что успешно осуществляется в рамках спортизированной [3] и спортивно-рекреативного физического воспитания [4].

Особая роль в формировании компетентной личности бакалавра отводится системе вузовского физического воспитания.

Сегодня педагогическое сообщество активно разрабатывает критериально-измерительный инструментарий и педагогические технологии для оценки и формирования общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров. Причем в нашем случае речь пойдет о традиционном понимании педагогической технологии как способа (средств, методов и форм) реализации содержания образования.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Изучение стандартов по различным направлениям подготовки показало наличие различных формулировок общекультурных компетенций, имеющих отношение к физической культуре. Для облегчения работы преподавателей при составлении карт компетенций в учебно-методические комплексы по разделу «Физическая культура» различных направлений подготовки бакалавров, нами была поставлена задача: разработать структуру, содержание ключевых унифицированных физкультурных компетенций, а также педагогический инструментарий для их формирования и оценки.

Физкультурную компетенцию, вслед за А.В. Хуторским [5], мы понимаем как требуемую готовность личности для осуществления разного рода физкультурно-спортивной деятельности (ФСД) (заданное требование к образовательной подготовке бакалавра), а физкультурную компетентность – как способность реализовать эту готовность на практике (состоявшееся личностное качество – характеристика). В широком смысле физкультурная компетентность способствует личностной самореализации, определению студентами своего места в пространстве физической культуры и массового спорта. Физкультурная компетентность характеризует не только уровень освоенных знаний, умений и способов действий, но и отражает направленность и готовность субъекта осуществлять активную физкультурно-спортивную деятельность, способность глубоко анализировать и выбирать из большого числа вариантов программ двигательной активности наиболее целесообразный и эффективный в данных условиях способ решения двигательных задач.

Нами были составлены карты физкультурных компетенций. В таблице 1 приведена карта оздоровительно-адаптивной компетенции, которая предполагает: владеет знаниями и умениями здорового образа жизни (ЗОЖ), способами сохранения и укрепления здоровья; способен следовать социально-значимым представлениям о здоровом образе жизни, придерживаться здорового образа жизни.

Таблица 1

Карта оздоровительно-адаптивной компетенции

Результаты обучения в целом	Уровень сформированности компетенции			Оценочные средства
	минимальный	базовый	повышенный	
Знает понятия и факторы, определяющие здоровье и ЗОЖ. Понимает взаимосвязь общей куль-	знает понятия и компоненты здоровья и ЗОЖ; знает способы организации	понимает значение компонентов ЗОЖ и их взаимосвязи; осознает место здоровья и ЗОЖ	интерпретирует составляющие ЗОЖ; оценивает значение здоровья и ЗОЖ	тесты; реферат; контрольная работа и доклад

туры бакалавра и его образа жизни	ЗОЖ	в системе ценностей человека		
Умеет следовать социально-значимым представлениям о ЗОЖ и придерживаться их	умеет вести ЗОЖ средствами и методами физической культуры и спорта	умеет изучать влияние различных факторов на здоровье и ЗОЖ	способен интегрировать опыт ФСД в формирование профессиональных о значимых качеств	тесты; реферат; контрольная работа; портфолио; участие в спортивно-массовых мероприятиях
Владеет современными технологиями формирования ЗОЖ	владеет способами сохранения и укрепления здоровья	владеет способами организации ЗОЖ и технологиями оценки его эффективности	способен организовать исследование состояния здоровья человека и ЗОЖ	тесты; реферат; контрольная работа; портфолио; участие в спортивно-массовых мероприятиях

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общая логика составления карты компетенции универсальна для практико-ориентированных предметных областей и основывается на психологических закономерностях освоения знаний и умений [6, 7], а именно:

1 уровень освоения компетенции (минимальный) – владение предметными понятиями:

- знает предметные понятия;
- понимает связи между отдельными понятиями системы;
- осознает место понятия в системе понятий.

2 уровень освоения компетенции (базовый) – владение способами действий, принятыми в данной предметности, и степень их автоматизации:

- знает о существовании способа действий;
- может применить способ действия в типичной ситуации;
- может применить способ действия в нестандартной ситуации;
- может модифицировать данный способ действия, приспособить его к

наличным условиям, понимает границы его применения.

3 уровень освоения компетенции (повышенный «А») – владение способами изучения данной предметности:

- знает о способах изучения данной предметности;
- может выдвинуть гипотезу и организовать исследование;
- может интерпретировать результаты исследования и оценить его эффективность.

4 уровень освоения компетенции (повышенный «Б») – сформирована способность к творческой деятельности в рамках данной предметности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Следует отметить, что логика формирования компетенции также традиционна: знание, понимание, применение. Причем каждый последующий уровень освоения компетенции вбирает в себя предыдущий. При формировании компетенций максимум внимания необходимо уделять формированию личностного опыта физкультурно-спортивной деятельности через интеграцию учебной, научной, воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Кроме того, необходима организация различного рода физкультурно-спортивных сред и практик на основе интегративных связей с учреждениями дополнительного образования и с социокультурной средой муниципального образования [4].

При организации физического воспитания целесообразно:

– во-первых, строить воспитательно-образовательный процесс в соответствии с возрастными, половыми, этническими и др. специфическими индивидуально-личностными особенностями;

– во-вторых, актуализировать все механизмы личностного развития (потребности в самосохранении и самосовершенствовании; противоречия между требованиями среды и способностями личности, между потребностями личности и возможностями среды: между «МОГУ» и «ХОЧУ», между «МОГУ» и «ДОЛЖЕН», между «Я» и «МЫ», между «МЫ» и «ОНИ» и др.);

– в-третьих, предоставить возможности для реализации свободы выбора содержания, форм, средств и методов физического воспитания через построение дифференцированного воспитательно-образовательного процесса на основе интеграции учебной и внеучебной работы и построения практико-ориентированных сред, ситуаций включения [4].

ВЫВОД

Много внимания в вузе уделяется символической функции среды и условиям для развития физкультурно-спортивных ценностей, идеалов и традиций: создан музей спортивной славы; на сайте вуза в колонке новостей, а также на специальной страничке «Университет здорового образа жизни» и в газете «Университет и регион» отражаются все спортивные события, персонифицировано подводятся итоги Спартакиад и «Дней Здоровья»; студенты награждаются дипломами, медалями, памятными призами с символикой университета; каждый студент имеет возможность выбрать для себя траекторию самореализации в физкультурно-спортивной среде вуза.

Таким образом, для формирования физкультурных компетенций необходимо построение в образовательном учреждении такой физкультурно-спортивной среды, которая была бы насыщена различными микросредами и стимулами, побуждающими студента к поиску собственных результатов учебной и внеучебной деятельности, была благоприятна для самовыражения его индивидуальности средствами физической культуры и массового спорта.

REFERENCES

1. Загвязинский В.И. Социальные функции образования и его стратегические ориентиры в период модернизации // Образование и наука, 2011. №7. С. 14-22.
2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: учеб. пособие. М.: «Академия», 2010. С.12-22.

3. Бальсевич В.К., Лубышева Л.И. Спортивно ориентированное физическое воспитание: образовательный и социальный аспекты // Теория и практика физической культуры, 2003. № 5. С. 19.
4. Манжелей И.В. Средо-ориентированный подход в физическом воспитании: монография. Тюмень: Изд-во «ТюмГУ», 2005. С. 118-191.
5. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2001. С. 54.
6. Давыдов В.В. Теоретико-методологические основы психологического исследования умственных действий // Формирование умственных действий школьников / под ред. В.В. Давыдова, И. Ломшера, А.К. Марковой. М.: Педагогика, 1982. С 24-45.
7. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели. Анализ зарубежного опыта. М.: Наука, 1997. С. 23.